

УДК 551.583

**Изменение относительной влажности воздуха на Южном Урале в
свете глобального потепления климата**

В.И. Пуятин, научный сотрудник

Д.Ю. Нохрин, кандидат биологических наук

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Аннотация. В результате исследований установлено, что за период 1966-2020 гг. среднегодовая влажность воздуха в степной зоне Челябинской области (Бреды) снизилась на 4,4 %, в горно-лесной зоне (Златоуст) на 3,3 %, в северной лесостепи (Челябинск) – на 2,9 %, в южной лесостепи (Троицк) – на 2,6 %.

Ключевые слова: изменение климата, относительная влажность воздуха, тренд.

**Changes in the relative air humidity in the Southern Urals in the light
of global warming**

V.I. Putyatin, Researcher

D. Yu. Nokhrin, candidate of biological sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Abstract. As a result of research, it was found that for the period 1966-2018. the average annual air humidity in the steppe zone of the Chelyabinsk region (Breda) decreased by 4.4%, in the mountain-forest zone (Zlatoust) by 3.3%, in the northern forest-steppe (Chelyabinsk) - by 2.9%, in the southern forest-steppe (Troitsk) - by 2.6%.

Keywords: climate change, relative humidity, trend.

Введение. Глобальное потепление климата, оказывающее всеобъемлющее комплексное влияние на сельское хозяйство [1-4], является важнейшей

научной проблемой современной эпохи, от решения которой зависит существование человеческой цивилизации [5]. Для выявления закономерностей изменения локального климата, разработки упреждающих мер и эффективного использования положительных сторон потепления, начиная с 2000 г. учеными Южного Урала ведутся климатические исследования [6-13]. Однако они касаются, как правило, основных метеорологических факторов – температуры воздуха и суммы осадков, и не затрагивают такой важный показатель как относительная влажность воздуха.

Целью данной работы является анализ изменения относительной влажности воздуха в Челябинской области за период 1966-2020 гг.

Материал и методы. Объект исследований – данные по метеостанции г. Челябинск и временные ряды Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации – мирового центра данных (для остальных пунктов) [14]. Обработка данных и нахождение закономерностей в динамике отдельных показателей проводились в программе Excel с использованием методов динамического моделирования [15].

Результаты и их обсуждение. Анализ относительной влажности воздуха методом динамических моделей показал, что изменение этого показателя в Челябинской области за последние 55 лет – процесс неоднородный (таблица 1).

Таблица 1 – **Изменение относительной влажности воздуха в Челябинской области за период 1966-2020 гг.**

Метеостанция	Среднегодовая влажность воздуха, %			Относительная влажность воздуха за вегетацию (V–IX)		
	Y_0	Y_t	тренд	Y_0	Y_t	тренд
Златоуст	77,9	74,6	-3,3	73,8	72,1	-1,7
Челябинск	72,1	69,3	-2,9	58,7	53,2	-5,5
Верхнеуральск	70,9	72,5	1,6	64,6	68,7	4,1
Троицк	71,0	68,4	-2,6	62,5	60,3	-2,3
Бреды	71,4	67,0	-4,4	61,0	56,6	-4,4

На большей части области за период 1966-2018 гг. отмечается снижение среднегодовой влажности воздуха: в Бредах – на 4,4 %, в Златоусте – на 3,3 %, в

в Челябинске – на 2,9 %, Троицке – на 2,6 %. И только на метеостанции Верхнеуральска зафиксировано повышение этого показателя на 1,6 %.

Аналогичная картина и по относительной влажности воздуха за период вегетации (май-сентябрь). Наибольшее снижение здесь отмечается по метеостанции г. Челябинск (на 5,5 %), затем следуют: Бреды (на 4,4 %), Троицк (на 2,7 %) и Златоуст (на 1,7 %). По данным метеостанции г. Верхнеуральск относительная влажность воздуха вегетационного периода за анализируемый отрезок увеличилась на 4,1 %.

Относительная влажность воздуха – важный метеорологический показатель, который формируется под влиянием температуры воздуха (связанной с радиационным режимом), осадков, общей и местной циркуляции атмосферы, облачности и ветра [16]. Поэтому его снижение на большей части Челябинской области оказывает негативное влияние на растениеводство. Чем ниже влажность воздуха, тем выше испаряемость воды с поверхности водоемов, почвы и растений. Испарение воды с поверхности растений в свою очередь играет большую роль в жизнедеятельности возделываемых культур. Во-первых, испарение с поверхности растения понижает его температуру и является верхним насосом, обеспечивающим работу корневой системы. Во-вторых, вода, поднимаемая из почвы корнями, представляет собой раствор различных минеральных солей, который служит для питания и роста растения. В-третьих, от испаряемости через интенсивность процесса транспирации, определяющего водоудерживающую способность тканей зависит водный обмен ткани и, соответственно, все жизненные процессы в растении, в том числе свойство переносить неблагоприятные условия внешней среды [17].

Применение метода прямой магистральной функции для анализа данных относительной влажности воздуха по каждому месяцу отдельно показало, что в целом по области наибольшее снижение этого показателя отмечается в марте и в июле – в среднем на 5,7 процента. Если же в июле не считать данные по Верхнеуральску, то снижение влажности воздуха в этом месяце в среднем по четырем пунктам составит 7,2 % (таблица 2).

Таблица 2 – Тренды относительной влажности воздуха в Челябинской области за период 1966-2020 гг.

Месяц	Тренды относительной влажности воздуха, %					
	Златоуст	Челябинск	Верхне-уральск	Троицк	Бреды	Среднее
Декабрь	-1,9	5,9	-0,3	-2,5	-4,5	-0,7
Январь	-5,1	2,5	1,4	0,1	-3,0	-0,8
Февраль	-5,8	3,0	-1,5	-1,4	-3,3	-1,8
Март	-8,0	-5,6	-3,5	-5,2	-6,3	-5,7
Апрель	-6,1	-6,0	0,4	-1,6	-5,8	-3,8
Май	-3,4	-7,1	7,0	-1,7	0,8	-0,9
Июнь	-1,1	-5,8	1,2	-4,1	-7,7	-3,5
Июль	-5,4	-10,1	0,5	-5,3	-8,0	-5,7
Август	-1,4	-4,5	4,4	-1,5	-5,5	-1,7
Сентябрь	2,6	1,1	7,4	1,2	-1,6	2,1
Октябрь	-1,5	-4,0	2,3	-2,6	-7,1	-2,6
Ноябрь	-3,0	-0,9	-0,1	-3,1	-5,8	-2,6
За год	-3,3	-2,6	+1,6	-2,3	-4,8	-2,3

В горно-лесной зоне (Златоуст) существенное снижение относительной влажности воздуха за 1966-2020 гг. отмечается в марте (на 8,0 %), апреле (на 6,1 %), феврале (на 5,8 %), июле (на 5,4 %) и январе (на 5,1 %); средней силы – в мае и ноябре (на 3,4 и 3,0 % соответственно). Повышение влажности отмечено только в сентябре (на 2,6 %) (рисунок 1).

В степной зоне (Бреды) сильное понижение влажности воздуха за анализируемый период зафиксировано в июле (на 8,0 %), июне (на 7,7 %), октябре (на 7,1 %), марте (на 6,3 %), ноябре (на 5,8 %), августе (на 5,5 %) и декабре (на 4,5 %); средней величины снижение наблюдалось в январе, феврале (3,0 и 3,3 % соответственно).

В южной лесостепи Челябинской области (Троицк) наиболее сильное снижение влажности воздуха отмечено в июле (на 5,3 %), марте (на 5,2 %) и июне (на 4,1 %), среднее – в декабре (на 2,5 %), октябре (на 2,6 %) и ноябре (3,1 %). Повышение влажности отмечено только в сентябре (на 1,2 %).

В северной лесостепной зоне (Челябинск) существенное снижение относительной влажности воздуха отмечено в июле (на 10,1 %), мае (на 7,1 %),

апреле (на 6,0 %), июне (на 5,8 %), марте (на 5,5 %), августе (на 4,5 %) и октябре. Повышение влажности зафиксировано в зимние месяцы (в декабре – на 5,9 %, январе – на 2,5 %, феврале – на 3,0 %) и в сентябре (на 1,1 %).

Рис. 1. Изменение среднегодовой относительной влажности воздуха с 1966 г. (а) к 2019 г. (б)

Тогда как в лесостепи, расположенной в предгорьях Уральского хребта (Верхнеуральск), в восьми месяцах из 12 отмечалось увеличение влажности воздуха, наиболее сильное – в сентябре (на 7,4 %), мае (на 7,0 %) и августе (на 4,4 %), средней силы – в октябре (на 2,3 %), январе (на 1,4 %) и июне (на 1,2 %). Снижение (на 3,5 %) относительной влажности воздуха отмечалось только в марте (на 3,5 %). Тогда как в апреле, ноябре и декабре этот показатель изменялся незначительно.

Оценка сезонных трендов относительной влажности воздуха за период 1966-2020 гг. показала, что в Златоусте наибольшее снижение происходит в весенний (на 5,8 %) и зимний период (на 4,3 %), в Бредах – летом и осенью (на 7,1 и 4,8 % соответственно). Тогда как в Челябинске и Троицке – летом и весной (в Челябинске – на 6,8 и 6,2 %, в Троицке – на 3,6 и 2,8 %) (таблица 3).

Таблица 3 – Сезонные тренды относительной влажности воздуха в Челябинской области (1966-2020 гг.)

Период	Тренды относительной влажности воздуха, %					
	Златоуст	Челябинск	Верхнеуральск	Троицк	Бреды	Среднее
Зима	-4,3	3,8	-0,1	-1,3	-3,6	-3,6
Весна	-5,8	-6,2	1,3	-2,8	-3,8	-3,8
Лето	-2,6	-6,8	2,0	-3,6	-7,1	-7,1
Осень	-0,6	-1,3	3,2	-1,5	-4,8	-4,8
За год	-3,3	-2,6	+1,6	-2,3	-4,8	-2,3

Выделяется Верхнеуральск, где повышение относительной влажности воздуха не отмечается только в зимний период. Тогда как весной этот показатель за анализируемый период вырос на 1,3 %, летом – на 2,0 %, осенью – на 3,2 %.

Заключение. 1. Глобальное потепление климата на нашей планете оказывает влияние не только на температуру воздуха и количество выпадающих на Южном Урале осадков, но и на относительную влажность воздуха. За период 1966-2018 гг. среднегодовая влажность воздуха в степной зоне Челябинской области (Бреды) снизилась на 4,4 %, в горно-лесной зоне (Златоуст) на 3,3 %, в северной лесостепи (Челябинск) – на 2,9 %, в южной лесостепной зоне (Троицк) – на 2,6 %.

2. Наибольшее снижение влажности воздуха в Златоусте отмечается в весенний (на 5,8 %) и зимний период (на 4,3 %), в Бредах – летом и осенью (на 7,1 и 4,8 % соответственно), в Челябинске – летом и весной (на 6,8 и 6,2 %), в Троицке – также летом и весной (на 3,6 и 2,8 %).

3. Данные по метеостанции Верхнеуральск выпадают из общего ряда наблюдений, очевидно, здесь сказывается близкое расположение к Уральскому хребту.

Список литературы

1. **Квачантирадзе Э. П., Терехова С. И.** Изменение климата как сигнал обеспечения безопасности сельскохозяйственной деятельности // Международный технико-экономический журнал. – 2018. – № 6. – С. 133-142.

2. **Федотова Л. С.** Картофель в меняющемся мире // Картофель и овощи. 2008. – № 8. – С. 6-7.

3. **Milicevic D., Lakicevic B., Petronijevic R., Petrovic Z., Jovanovic J., Stefanovic S., Jankovic S.** Climate change: impact on mycotoxins incidence and food safety // Theory and Practice of Meat Processing. – 2019. – Vol. 4. – № 1. – P. 9-16. DOI: 10.21323/2414-438X-2019-4-1-9-16

4. **Зейналов А. С.** Экологические и фитосанитарные последствия изменения климата в насаждениях плодовых культур // Успехи современной науки. – 2017. – Т. 2. – № 9. – С. 94-100.

5. **Иванов А. Л.** Глобальное изменение климата и его влияние на сельское хозяйство // Земледелие. – 2009. – № 1. – С. 3-5.

6. **Кожемякин В.С., Васильев А.А.** Изменение агроклиматических условий в лесостепной зоне челябинской области и их влияние на урожайность картофеля // Вопросы картофелеводства. Материалы научно-практической конференции "Научное обеспечение картофелеводства России: состояние, проблемы" (к 70-летию ВНИИКХ): научные труды. – М., 2001. – С. 395-401.

7. **Васильев А.А.** Влияние глобального потепления на климат Южного Урала // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2011. – № 4. – С. 77-78.

8. **Васильев А.А.** Изменение климата Южного Урала и его влияние на урожайность картофеля // Достижения науки и техники АПК. – 2011. – № 5. – С. 37-39.

9. **Глаз Н.В., Васильев А.А.** Изменение климата // Дальневосточный аграрный вестник. 2018. № 4 (48). С. 32-39.

10. **Vasiliev A.A., Ufimtseva L.V., Glaz N.V., Nokhrin D.Yu.** Long-term tendencies in climate change of the Urals due to global warming // E3S Web of Conferences 222, 05001 (2020). DAIC 2020. DOI: 10.1051/e3sconf/202022205001

11. **Nesterenko Yu.M., Solomatin N.V., Khalin A.V.** Climate and weather of the Southern Urals and their influence on agronomy // E3S Web of Conferences 222, 05015 (2020). DOI: 10.1051/e3sconf/202022205015

12. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с.

13. **Васильев А.А., Гордеев О.В., Дергилев В.П.** [и др.]. Зональная система возделывания картофеля в Челябинской области. – Челябинск, 2020. – 163 с.

14. **Веселов В.М., Прибыльская И.Р.** Описание массива данных среднемесячной относительной влажности воздуха на станциях России [электронный ресурс]. – URL: <http://aisori-m.meteo.ru/waisori/select.xhtml> (дата обращения 02.02.2021)

15. **Полев Н.А., Юрашев В.В., Шатилов И.С., Замараев А.Г.** Динамическое моделирование при обработке экспериментальных данных // Агрохимический вестник. – 2001. – № 1. – С. 34-36.

16. **Хаустович И.П., Пугачев Г.Н.** Оценка состояния растений по показателю испаряемости воздуха // Основы повышения продуктивности агроценозов: Мат. Межд. науч.-практ. конф. – Мичуринск – Научоград РФ, 2015. – С. 433-436.

17. **Хаустович И.П., Пугачев Г.Н.** Методики определения состояния растений по показателям погоды. – Мичуринск – Научоград РФ, 2009. – 26 с.